

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15552908>

УДК 622.279.8

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ
НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ**

А.А. Халилов, В.А. Клименко, А.Х. Фаргиев,
студенты 4 курса, напр. «Нефтегазовое дело»

А.И. Васильев,
ст. преп.,
УГНТУ,
г. Уфа

Аннотация: Статья посвящена проблемам разработки нефтяных месторождений и повышению эффективности геолого-технических мероприятий (ГТМ) на поздней стадии разработки. Рассматриваются методы улучшения нефтеотдачи, включая различные виды ГТМ. Особое внимание уделено современным технологиям гидроразрыва пласта, таким как HiWAY, разработанной компанией Schlumberger, которая позволяет значительно повысить эффективность традиционных технологий ГРП.

Ключевые слова: коллектор, флюид, скважина, трещина проппант

**IMPROVING THE METHODS OF OIL PRODUCTION
INTENSIFICATION IN THE FIELDS OF WESTERN SIBERIA**

A.A. Khalilov, V.A. Klimenko, A.H. Fargiev,
4th year students, direction «Oil and gas engineering»

A.I. Vasiliev,
senior teacher,
USPTU,
Ufa

Annotation: The article is devoted to the problems of developing oil fields and improving the efficiency of geological and technical measures (GTM) at a late stage of development. The methods of improving oil recovery, including various types of GTM, are considered. Special attention is paid to modern hydraulic fracturing technologies, such as HiWAY, developed by Schlumberger, which significantly improves the efficiency of traditional hydraulic fracturing technologies.

Keywords: collector, fluid, borehole, proppant crack

Эффективность разработки нефтяных месторождений зависит от множества факторов, включая физико-химические свойства коллектора, структуру пласта и применяемые технологические решения. Сегодня особое внимание уделяется вопросам повышения нефтеотдачи, поскольку значительная доля запасов сосредоточена в трудноизвлекаемых зонах, таких как низкопроницаемые коллекторы и участки с высокой степенью обводненности. В этих условиях особую значимость приобретают современные методы интенсификации добычи, позволяющие повысить объемы добываемой продукции и оптимизировать процессы разработки.

Одним из наиболее эффективных инструментов достижения целей увеличения темпов отбора нефти и стабилизации выработки является проведение геолого-технических мероприятий (ГТМ) [1]. Несмотря на наличие ряда общепринятых методик, таких как обработка призабойной зоны (ОПЗ) и гидравлический разрыв пласта (ГРП), каждая группа скважин на конкретном месторождении требует индивидуального подхода к выбору мероприятий, соответствующих особенностям конкретного участка и условиям эксплуатации.

Цель настоящей статьи состоит в изучении существующих проблем, связанных с разработкой нефтяных месторождений Западной Сибири, анализе современной практики применения геолого-технических мероприятий и выявлении направлений совершенствования технологий интенсификации добычи. Геолого-технические мероприятия традиционно включают широкий спектр действий, направленных на поддержку работоспособности оборудования и повышение дебита скважин. Наиболее распространёнными методами являются: 1. Гидравлический разрыв

пласта (ГРП), предназначенный для образования искусственных трещин, улучшающих фильтрационную способность пласта; 2. Обработка призабойной зоны (ОПЗ), направленная на восстановление естественной проницаемости или удаление загрязнений, образовавшихся в процессе эксплуатации; 3. Ремонтно-изоляционные работы (РИР), направленные на профилактику аварийных ситуаций и ликвидацию возможных повреждений ствола скважины. Среди перечисленных методов наибольшего внимания заслуживает ГРП, так как он позволяет создавать новые пути притока нефти и повышать темпы добычи. Применение ГРП связано с рядом преимуществ, однако его успешность сильно зависит от качества проектирования и подбора технических решений, адекватных конкретной ситуации [2]. Особенности применения ГРП на месторождениях Западной Сибири заключаются в следующем: большие расстояния между соседними трещинами приводят к неравномерному распределению напряжений и слабым контактам с основными путями миграции нефти. Риск возникновения контакта воды и нефти требует осторожного выбора направления развития трещин, преимущественно вдоль оси скважины. Необходимость учета изменений условий нагнетания и эксплуатации, возникающих вследствие старения инфраструктуры и изменения состава флюидов. Кроме того, одним из существенных недостатков классического ГРП является высокий расход проппантов и жидкости, что увеличивает стоимость проведения операции и негативно влияет на экологическое состояние окружающей среды. Современный подход к совершенствованию ГРП направлен на минимизацию негативных воздействий и создание новых, экологически чистых технологий, позволяющих повысить качество обслуживания, снизить риски отрицательных последствий.

Одной из передовых разработок в области гидроразрыва пласта стала технология HiWAY, предложенная специалистами компании Schlumberger. Суть технологии заключается в создании сети высокопроводящих трещин, формирующихся за счет специально подготовленных смесей проппанта и полимерных волокон. Основное отличие от классических методов заключается в отказе от равномерного заполнения трещины проппантом, вместо которого используются проппантные колонны, чередующиеся с жидкостными каналами, обеспечивающими дополнительную проходимость

флюидов. Технология кластерного ГРП HiWAY испытана уже более чем в 25 странах мира и впервые в России – на Южно-Приобском месторождении [3].

Основные этапы применения технологии HiWAY включают: 1. Подбор оптимального состава смеси проппанта и полимера с учетом температурных условий и механических нагрузок; 2. Создание чередующихся циклов подачи чистого раствора и растворов с проппантом; 3. Контроль процессов формирования трещин и контроль стабильности созданных каналов (рис. 1).

Рисунок 1 – Схема традиционного ГРП и ГРП по технологии HiWAY

Преимущества технологии HiWAY состоят в следующем: 1. Значительное сокращение объема потребляемого проппанта, снижающее нагрузку на оборудование и экономящее ресурсы; 2. Возможность увеличения интервалов между проведением повторных ГРП, уменьшая эксплуатационные издержки; 3. Экологическая чистота технологии, исключая негативное влияние на окружающую среду (рис. 2).

Рисунок 2 – Концепция технологии NiWAY

Сам принцип использования технологии, основан на импульсной закачке попеременно чистого и насыщенного раствора пропантом, что приводит к снижению риска преждевременной остановки работы практически до нуля. Программа обработки в этом случае дополняется расчетами количества и устойчивости открытых каналов, основанными на геомеханической модели скважины и расписании закачки (стенки трещины не должны смыкаться в промежутках между распирающими их пропантными структурами.) Серия открытых каналов внутри гидроразрывов достигается с помощью комплексного подхода к оптимизации графика течения. В результате неоднородного распределения пропанта достигается проводимость трещины в несколько раз больше, чем в обычном непрерывном размещении пропанта [4]. График закачки NiWAY показан на рисунке 3. Расписание основано на графике закачки традиционного ГРП, главным образом разница заключается в том, что пропант подается короткими импульсами в течение всех стадий кроме последней. Несмотря на очевидные преимущества, реализация технологии NiWAY на месторождениях Западной Сибири сталкивается с определенными трудностями. Главные препятствия связаны с необходимостью тщательной подготовки специалистов, переоснащения технической базы и адаптацией алгоритмов планирования к местным условиям.

Рисунок 3 – Пример графика прокачки NiWAY

Ключевыми факторами успешного внедрения технологии являются: 1. Качественное изучение геологической обстановки каждого месторождения, включающее детальную оценку профиля трещин и коллекторских свойств; 2. Точное моделирование и прогнозирование поведения трещин и потоков жидкостей, с целью определения оптимальной стратегии размещения проппантных блоков и контроля скорости распространения; 3. Организация системы мониторинга результатов применения технологии и оперативной коррекции графиков работ. Тем не менее, существует ряд препятствий, препятствующих быстрому внедрению технологии NiWAY в российские условия: 1. Недостаточная готовность технологического парка предприятий к выполнению операций с применением новой технологии; 2. Отсутствие достаточной статистики и опыта практической реализации в регионе; 3. Сложности интеграции системы управления процессами с информационными системами компаний-разработчиков. Чтобы преодолеть указанные трудности, необходимы дополнительные исследования и практические эксперименты, подтверждающие целесообразность применения технологии NiWAY на российских месторождениях. Развитие технологий интенсификации добычи нефти является важным направлением научно-технического прогресса в отрасли. Технология NiWAY представляет собой одно из перспективных решений, предлагающее значительное преимущество по сравнению с классическим методом ГРП. Ее внедрение позволит повысить эффективность освоения труднодоступных участков месторождений Западной Сибири, способствовать увеличению общего объема добычи и улучшению экономических показателей.

Список литературы

- [1] Бойко В.С. Нефтегазовая промышленность России / В.С. Бойко // Недра – 1990. 427 с.
- [2] Усачев П.М. Гидравлический разрыв пласта. / П.М. Усачев – Москва: Недра, 1986.
- [3] Юдин А.А. Кластерный ГРП в горизонтальных скважинах. / А.А. Юдин // Oil & Gas Journal Russia – 2018. №4. 48-53 с.
- [4] Моррис Дж.П. Пат. 2658968 С2 РФ, МПК E21B 43/267, G06F 17/50. Система гидроразрыва пласта с поддерживаемыми трещинами / Schlumberger Technology B.V. – Заявлено 25.08.2014; Опубликовано 26.06.2018. – 3 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Boyko V.S. Oil and Gas Industry of Russia / V.S. Boyko // Nedra – 1990. 427 p.
- [2] Usachev P.M. Hydraulic Fracturing. / P.M. Usachev – Moscow: Nedra, 1986.
- [3] Yudin A.A. Cluster Hydraulic Fracturing in Horizontal Wells. / A.A. Yudin // Oil & Gas Journal Russia – 2018. No. 4. 48-53 p.
- [4] Morris J.P. Pat. 2658968 C2 RF, IPC E21B 43/267, G06F 17/50. Hydraulic Fracturing System with Supported Fractures / Schlumberger Technology B.V. – Declared 08/25/2014; Published 06/26/2018. – 3 p.

© А.А. Халилов, В.А. Клименко, А.Х. Фаргиев, А.И. Васильев, 2025

Поступила в редакцию 14.04.2025

Принята к публикации 24.04.2025

Для цитирования:

Халилов А.А., Клименко В.А., Фаргиев А.Х., Васильев А.И., Совершенствование методов интенсификации добычи нефти на месторождениях западной сиббири // Инновационные научные исследования. 2025. № 4-2(58). С. 69-75. URL: <https://ip-journal.ru/>